

Il quadro dell'ICF e il suo impatto sull'intervento clinico nella disabilità intellettiva adulta severa: una possibile strategia per affrontare la cronicità

The ICF Framework and Its Impact on Clinical Intervention in Severe Adult Intellectual Disability: A Possible Strategy for Addressing Chronicity

Marco Montanari Casa Santa Rosa – Sapienza Università di Roma

Abstract: La disabilità intellettiva adulta severa si caratterizza per le sue condizioni di cronicità che mettono in discussione l'efficacia dei modelli diagnostici categoriali e degli interventi standardizzati. In questi contesti, la diagnosi risulta spesso poco informativa rispetto al funzionamento reale della persona e alle possibilità di intervento clinico. Con questo contributo si vuole proporre una riflessione concettuale sull'uso del quadro dell'ICF come cornice orientativa per l'intervento nella disabilità intellettiva severa, evidenziandone il potenziale nel sostenere approcci person-centered, favorire una lettura funzionale del comportamento e contribuire alla prevenzione dei processi di istituzionalizzazione involontaria. La cronicità viene intesa non come causa prima e risultato del fallimento terapeutico, ma come condizione stabile di funzionamento su cui intervenire in modo sostenibile.

Parole chiave: ICF; disabilità intellettiva severa; cronicità; intervento clinico; funzionamento

Abstract (English): Severe adult intellectual disability is characterised by conditions of chronicity that challenge the effectiveness of categorical diagnostic models and standardised interventions. In these contexts, diagnosis often proves to be poorly informative with regard to the individual's actual functioning and the possibilities for clinical intervention. This contribution proposes a conceptual reflection on the use of the ICF framework as an orienting reference for intervention in severe intellectual disability, highlighting its potential to support person-centred approaches, promote a functional understanding of behaviour, and contribute to the prevention of processes of involuntary institutionalisation. Chronicity is thus understood not as the primary cause or outcome of therapeutic failure, but as a stable condition of functioning that can be addressed in a sustainable manner.

Keywords: ICF; severe intellectual disability; chronicity; clinical intervention; functioning

1. La cronicità come sfida clinica

Il lavoro clinico con adulti con disabilità intellettiva severa si confronta strutturalmente con la cronicità. I pazienti inseriti sin da giovani nei percorsi assistenziali pubblici si portano dietro spesso storie assistenziali di lunga durata e quadri diagnostici formulati molti anni prima, spesso in tenerissima età. Una volta giunti in centri di cura per adulti, l'utilità pratica clinica di tali diagnosi è limitata in quanto spesso non descrivono nella sua completezza il funzionamento attuale di un bambino ormai cresciuto e diventato un adulto di 30 o 40 anni. Nella disabilità severa, inoltre, le limitazioni comunicative rendono difficile relazionarsi con la dimensione soggettiva del paziente e la diagnosi di possibili correlati psicopatologici, riducendo ulteriormente l'utilità delle classificazioni categoriali di tipo categoriale (es. DSM).

In questi contesti, la cronicità non può essere letta come assenza di possibilità di intervento, ma come necessità di un cambiamento di prospettiva: dall'obiettivo della guarigione si deve passare alla costruzione

di condizioni di vita sostenibili, significative e basate su sistemi di supporto adeguati (Schalock et al., 2010). Tale spostamento richiede strumenti concettuali capaci di orientare l'intervento oltre la diagnosi.

2. Il quadro dell'ICF e il funzionamento

L'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) è nato per questo scopo proponendo un modello centrato sul funzionamento, inteso come risultato dell'interazione dinamica tra funzioni corporee, attività, partecipazione e fattori ambientali (World Health Organization, 2001). A differenza dei sistemi diagnostici categoriali, l'ICF non risponde alla domanda “che diagnosi ha la persona?”, ma a “come funziona la persona nel suo contesto di vita?”.

Nella disabilità intellettiva adulta severa, il quadro dell'ICF consente di descrivere il funzionamento reale della persona e di individuare leve di intervento anche in assenza di cambiamenti clinici “curativi”. In questo senso, l'ICF non rappresenta solo uno strumento descrittivo, ma una cornice concettuale in grado di orientare l'intervento clinico nella cronicità.

3. ICF, comportamento e intervento clinico

Uno degli ambiti in cui l'approccio ICF mostra il maggiore potenziale riguarda la lettura dei comportamenti complessi. In una prospettiva funzionale, il comportamento non è un elemento isolato né una semplice disfunzione da correggere, ma l'espressione dell'interazione tra caratteristiche individuali e ambiente. Molti comportamenti definiti come “problema” possono essere compresi come risposte adattive a richieste ambientali eccessive o a bisogni non adeguatamente riconosciuti (McGill et al., 2018).

L'integrazione dell'ICF con modelli di sviluppo emotivo e approcci trauma-informed rafforza questa lettura. Nella disabilità intellettiva severa, molte risposte comportamentali sono governate da sistemi emotivi di base e da meccanismi di attacco, fuga o congelamento (Galli Carminati, 2011). In tale prospettiva, l'efficacia dell'intervento clinico non coincide con la riduzione del comportamento, ma con il miglioramento del funzionamento globale e della qualità della vita, attraverso la modifica dell'ambiente e della relazione.

4. Implicazioni operative e prevenzione dell'istituzionalizzazione

L'adozione di una cornice ICF-centrica consente di vedere e valorizzare la relazione come primo stimolo curativo, inquadrandola come un fattore ambientale cruciale, in grado di facilitare o ostacolare il funzionamento della persona. Allo stesso modo, la comunicazione – anche nelle sue forme non verbali o aumentative – rappresenta una funzione chiave da sostenere.

L'ambiente assume così un ruolo clinico centrale: prevedibilità, strutturazione e possibilità di scelta contribuiscono a ridurre il sovraccarico emotivo e a prevenire escalation comportamentali. In questo senso, l'ICF offre anche uno strumento concettuale per contrastare i processi di istituzionalizzazione, mantenendo il focus sulla persona e sul suo funzionamento (World Health Organization, 2001), piuttosto che sulla mera gestione della cronicità. Infatti il processo di istituzionalizzazione può anche essere “involontario” in quando non coscientemente voluto: esso si basa sul graduale impoverimento di stimoli e interventi fino ad arrivare a una forma di puro contenimento incurante della qualità di vita (e di lavoro) delle persone coinvolte, che si riducono a essere guardiano e prigioniero. Nei limiti della realtà

fenomenologica, mettere al centro la persona e rispettarne il potenziale di funzionamento permette invece di attivare relazioni dinamiche e comunque curative.

5. Limiti e prospettive

Questo contributo ha natura concettuale e non fornisce evidenze empiriche dirette sull'efficacia dell'ICF come strategia di intervento. Tuttavia, propone una cornice teorica utile per orientare la pratica clinica nei contesti di maggiore complessità. Studi futuri potranno valutare in modo sistematico l'impatto di interventi ICF-centrati sul funzionamento, sulla qualità della vita e sulla sostenibilità dei servizi nella disabilità intellettiva adulta severa.

Dichiarazione di status

Questo contributo è un *working paper concettuale*, non sottoposto a peer review formale. È stato depositato e registrato su Zenodo con DOI: 10.5281/zenodo.18036938 per garantirne la tracciabilità, la datazione certa e la citabilità immediata.

Come citare questo lavoro: Montanari, M. (2025). Il quadro dell'ICF e il suo impatto sull'intervento clinico nella disabilità intellettiva adulta severa: una possibile strategia per affrontare la cronicità [Working Paper]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18036938>

Riferimenti essenziali

1. World Health Organization. (2001). *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. WHO.
2. Schalock, R. L., et al. (2021). *Intellectual disability: Definition, classification, and systems of supports*. AAIDD.
3. Galli Carminati, J., et al. (2011). *La disfunzione delle modalità di espressione del dolore come possibile causa di comportamenti problema nel paziente portatore di autismo*. *Giornale Italiano di Psicopatologia*, 17, 193-197.
4. McGill, P., et al. (2018). *Reducing challenging behaviour of adults with intellectual disabilities in supported accommodation: A cluster randomized controlled trial of setting-wide positive behaviour support*. *Research in Developmental Disabilities*, 81, 143-154. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2018.04.020>.